

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУПРУЖЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ В БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Имомкулова Фотима Улугбековна

преподаватель Джизакский Государственный педагогический университет

Аннотация: В настоящее время общество находится на этапе изменений и переустройств всех сфер жизни. Эти преобразования коснулись семейной системы, в которой центральное место занимают супружеские отношения. Межличностное взаимодействие супругов представляет основу семейного благополучия и психологического комфорта ее членов.

Ключевое слово: семья, социально-психологической адаптации, социально-психологических особенностей супругов.

Annotation: Currently, society is at the stage of changes and restructuring of all spheres of life. These transformations have affected the family system, in which marital relations occupy a central place. Interpersonal interaction of spouses is the basis of family well being and psychological comfort of its members.

Keyword: family, socio-psychological adaptation, socio-psychological characteristics of spouses.

Благополучие в супружестве определяется через ощущение субъективной удовлетворенности супругов брачными отношениями, что отражается на их психоэмоциональном самочувствии. В социальной психологии накоплен значительный теоретический и практический материал по супружескому благополучию, но достаточно мало исследований по супружеской совместимости и отсутствуют исследования, в которых в комплексном подходе к супружеской совместимости отводится значимая роль социально-психологической адаптации и толерантности супругов, которые в современных условиях выступают необходимыми условиями адекватного функционирования личности в социуме, регулируя отношения в системах

«принятие других» и «самопринятие» В супружестве востребован образ психологически зрелой личности, способной к адекватной адаптации и построению конструктивных отношений, обеспечивая благополучие в психоэмоциональном состоянии и межличностном взаимодействии. Научно-методологическую основу исследования представляют. 1) теоретические взгляды Г М. Андреевой, А А Бодалева, А В Петровского, М.Г Ярошевского, А Л Свенцицкого, Б Д Парыгина, Э С Чугуновой, Н И Шевандрина, Т С Кабаченко, которые отражают вопросы межличностного взаимодействия, сплоченности, согласования и творческой активности в общении людей, 2) исходные 4 положения Ю А Александровского, А А Реана, В И Лебедева, Т И Царегородцева, Н И Губанова, В А Сысенко, М И Бобнева, Р Даймонда и К Роджерса по вопросам социально-психологической адаптации личности и эмоционального напряжения, влияющего на самочувствие, 3) концепции толерантности Л Г Почебут, Н М Лебедевой, Т Г Стефаненко, Н А Асташовой, С К Бондыревой, Д В Колесова, Г Оллпорта, Г У. Солдатовой, определяющие условия взаимодействия в межличностных отношениях, 4) работы Н Н Обозова, Т В Андреевой, С В Ковалева, В В Бойко, Э Г Эйдемиллер, Н В Александрова, В В Юстицкиса, Л Я Гозмана, А Ю Алешинной, ЮМ Орлова, представляющие концептуальные подходы к благополучию в браке и феноменологические основы супружеской совместимости, 5) исследования и теоретические позиции Л В Куликова, В А Ананьева, Л А Коростылевой о благополучии современного человека, гармоничном характере и зрелой психологически здоровой, развивающейся личности, 6) системный подход Н М Аккермана, А Я Варги, Берталанти, С Минухина, МП Николса, Клу Маданеса, Б Хеллингера, которые акцентируют внимание на взаимном влиянии членов семьи, что представляет основу взаимоотношений супругов и обуславливает проблемные зоны в брачных отношениях Высокая значимость показателей социально-психологической адаптации, личностных качеств, ценностно-ориентационного единства

супругов в совместимости и благополучии супружеских отношений, с одной стороны, и слабая изученность этих компонентов комплексно в рамках социальной психологии, с другой стороны, порождают проблему, которую можно сформулировать следующим образом в какой степени показатели социально-психологической адаптации (в том числе толерантность и стрессогенный компонент), личностные качества, ценности (в том числе семейные взаимоотношения) и направленность супругов определяют благополучие и удовлетворенность в брачных отношениях.

«Концептуальные подходы к благополучию в браке и феноменологические основы супружеской совместимости» освещаются подходы к феноменологии супружеской совместимости и современные отечественные и зарубежные концепции благополучного супружества А В Петровский, МГ Ярошевский, НН Обозов, ТВ Андреева, С В Ковалев, ВВ. Бойко, ЭГ Эйдемиллер, НВ Александров, В В Юстицкис, ЛЯ Гозман, АЮ Алешина, ЮМ Орлов представляют совместимость как взаимосвязанную, многоуровневую систему индивидуально - психологического, социально - психологического, социологического и 11 адаптивного уровней совместимости социально-психологических особенностей супругов Обуславливают благополучие в брачных отношениях социальный, духовный, физический, материальный, психологический комфорт супругов (Л В Куликов), экономические, религиозные, моральные и социально-демографические аспекты жизни брачных партнеров и системный подход, который определяет взаимное влияние членов семьи, проблемные зоны и регулирует благополучие и совместимость супругов (Н М Аккерман, А Я Варга, Берталанфи, В С Минухин, М П Николе, Клу Маданес, Б Хеллингер, С В Петрушин) «Значимость социально-психологической адаптации в стабильности брачных отношений» освещает роль социально-психологической адаптации в стабильности брачных отношений Способность к адаптации закладывается в социуме, в котором супруги

развивались длительный период При смене социальных условий регуляторную деятельность супругов обеспечивает процесс переадаптации (В И Лебедев), в ходе которого согласовываются ожидания (А В Петровский) Адаптация обеспечивает устойчивость развивающейся системы в стандартных условиях среды. Она протекает нормально, пока требования внешней среды не достигают адаптационного барьера и не включается бифуркация, обеспечивающая изменение развивающейся системы Адаптированная личность умеет выходить из дезадаптированного состояния. Брачно-семейная адаптация - это постепенный и целостный процесс приспособления супругов друг к другу, в результате которого формируется устойчивый семейный уклад и супруги преодолевают кризисные периоды развития супружества (Л Я Гозман, Ю Е Алешина, С В Ковалев, В А Сысенко, Л Б. Шнейдер) Адаптация основана на единстве пассивно-приспособительных и активно-преобразующих связей личности с окружающей средой (А Л Свенцицкий) и на самоизменении и выработке 12 новых личностных качеств (А А Реан) Адаптация, принятие других, самопринятие, эмоциональный комфорт, внутренний интернальный локус контроль, доминирование и эскапизм - интегральные показатели социально-психологической адаптации (Р Даймонд, К Роджерс), сформированность которых, на наш взгляд, определяет благополучие в брачно-семейных отношениях.

Существенными критериями, характеризующими общую тенденцию всей выборки являются «хорошее (нормальное) самочувствие» и «эмоциональный комфорт» супругов, что во многом предопределяет психологическое и соматическое состояние супругов Показатели самочувствия у мужчин ниже, чем у женщин Эти различия достоверны при t-критерии равному $-3,380^{**}$, что определяет тенденцию у мужчин больше к удовлетворительному самочувствию, нежели к отличному и нормальному 18 Удовлетворенность браком отрицательно коррелирует с такими личностными характеристиками как «тревожность» и «дистимность», представляющими

сниженный эмоциональный фон и негативное прогнозирование ситуаций, что объясняет и выбор такой копинговой стратегии как «эскапизм», подразумевающей избегание и уход от решения проблемных ситуаций. С увеличением удовлетворенности браком снижаются роль «хозяйственно-бытового союза», значимость ценности «аккуратность», ценности «развлечение» и ориентационная «направленность на себя». Увеличение значений этих параметров в большей степени детерминирует неблагополучие в браке и снижение удовлетворенности супружескими отношениями. Отрицательная корреляция проявилась также в связи удовлетворенности браком с показателем «накопление стресса». Высокие показатели удовлетворенности браком соответствуют низким показателям стрессовой нагрузки и эмоциональной напряженности. Удовлетворенность браком снижается с увеличением «стажа супружества». Средние значения совместного проживания супругов определились в рамках 9,5 лет, что представляет период переустройств и семейных изменений. Корреляционные связи стажа супружества на уровне статистической тенденции и достоверных (значимых) различий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Buckley M., Saarni C. 'Emotional intelligence in everyday life'. Philadelphia. 2006.
2. Койшибаева И., 'Стиль семейного воспитания как фактор развития и концепции подростка в городской семье'. 2010. 18-19-б. Москва.
3. Султанова А В Брачно-семейная адаптация супругов и благополучие в браке // «Вестник СПбГУ» Серия 6 Выпуск № 3 2007 г. С 347-353.
4. Imomqulova, F. (2021). ОИЛАДАГИ ТАРБИЯ УСУЛЛАРИНИ БОЛАНИНГ МУВАФФАҚИЯТГА ЭРИШИШИГА ТАЪСИРИ. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, (2). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/3076>

5.Imomqulova, F. (2021). PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF A SUCCESSFUL MARRIAGE. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(09), 176-179.